

千奇百怪紅山玉系列（12）——一件孤品玉琮

原创 泛紅山玉研究 泛紅山玉研究 2021年7月2日 20:02

在紅山地區，這是與已發現的紅山文化完全不同的圖騰。這應該是一個未被發現的非常獨特的部落或文化。

該圖騰高66MM；直徑88MM；內孔41MM；小孔11MM。

此件有幾處特別的地方。

一、在整体上，其制式完全不同於常見的紅山玉琮（有人稱為權杖）。常見的玉琮是下面這樣的四面神紋式樣。四個神首的八眼八耳只用了四眼四耳，非常藝術的表現出來。

二、面具刻畫不同。常見玉琮上面的神像，眼、鼻、嘴都保留有玉豬龍特徵。但這一件基本上是人臉的特徵，特別是鼻和嘴。下面四個神像更是不知其要表達的思想。

三、工藝手法不同。常見的玉琮多數是用陰刻來表現。這件基本上是用高浮雕圓雕手法，中間還有四處鏤空透雕。

四、神像的表現手法不同。一雙圓而突出的眼睛，一個標準的人鼻子和一個下凹的圓圓的嘴。這種非常特殊的手法，不但在紅山時期其他玉琮

中未見過，就是類似的圖騰中也未見過。

綜上所述，此件玉琮應當是還未被發現的新的部落圖騰。

紅山文化有太多未解之謎，還有待專業人士深入探索。

關於這件寶物的鑑定，還是前幾篇中介紹過的，抓住關鍵的一點即可斷定新老。這一件整體雞古白非常非常明顯，只需一眼，就能看出這是幾千年形成的，絕非人為所能達到的。還有就是自然開裂的石紋，也不是人力所為的。

下面提供幾張照片，供大家辨識。

精品欣赏——《紅山玉笛》

更多知识——请关注“泛红山玉研究”

泛红山玉研究公众号

请点击右下角“*在看”——謝謝了🙏

泛紅山玉器 · 目录

上一篇

千奇百怪红山玉系列 (13) ——一支古老的玉笛

下一篇

千奇百玉红山玉系列 (10) ——古人如何制作玉猪龙？(2.0)

